

Het gezin als springplank voor school

Kinderen van hoogopgeleide, Nederlands sprekende ouders hebben goede kans op een soepel verlopende schoolloopbaan. De stijl van de opvoeding en de gezinsamenstelling doen er voor hun onderwijsontwikkeling niet toe.

door Geert Driessen en Lia Mulder

De omstandigheden waaronder kinderen thuis opgroeien zijn sterk bepalend voor hun ontwikkeling en kansen. Relevante factoren zijn onder meer etnische herkomst van de ouders, hun opleiding, beroep en inkomen. Hoogopgeleide ouders geven hun kinderen meer zogeheten sociaal en cultureel kapitaal mee dan laagopgeleide ouders. Ze lezen vaker voor, spelen samen, stellen kritische vragen, kijken samen tv, leggen dingen uit, en gaan samen naar musea en bezienswaardigheden. Hierdoor lijkt de opvoedingssituatie thuis veel op de leersituatie op school. Kinderen van hoog opgeleide ouders hebben daardoor bij hun start in het basisonderwijs al een belangrijke voorsprong. Omdat veel allochtone ouders behalve laag zijn opgeleid ook nog eens vaak geen Nederlands spreken, bevinden hun kinderen zich in een extra nadelige positie.

Met behulp van het Prima-cohort van 2000 - met in totaal bijna 11.000 leerlingen uit groep 2 van 560 scholen - is gekeken naar verschillen in opvoedingskenmerken tussen gezinnen, onderscheiden naar opleidingsniveau en etnische herkomst van de ouders. En verder of er samenhangen zijn tussen deze gezins- en opvoedingskenmerken aan de ene kant en de sociale en cognitieve vaardigheden van de kinderen aan de andere kant.

TAAL EN CULTUUR

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is van wezenlijk belang om in het onderwijs mee te kunnen. Een taal wordt doorgaans al op heel jonge leeftijd thuis ge-

leerd. Figuur 1 laat zien hoeveel procent van de ouders thuis Nederlands spreekt versus een dialect, Fries of buitenlandse taal. Deze gegevens maken duidelijk dat er in Turkse en Marokkaanse gezinnen maar zeer weinig in het Nederlands gecommuniceerd wordt. Duidelijk is daarmee dat de betreffende kinderen maar zeer beperkte mogelijkheden hebben om in de thuissituatie Nederlands te leren. Zeker omdat deze ouders wat betreft hun contacten voornamelijk op de eigen (taal)groep gericht zijn.

In relatie tot de discussie rond inburgering van allochtonen kan uit vergelijking van de Prima-gegevens over de jaren heen, overigens vastgesteld worden dat er zich wat dat betreft nauwelijks ontwikkelingen hebben voorgedaan.

In contact komen met allerlei vormen van cultuur vergroot je blikveld. Figuur 2 geeft inzicht in het aantal keren dat ouders per jaar naar musea, films en concerten gaan. Ook wat deze vormen van cultuurparticipatie betreft scoren de Turkse en Marokkaanse ouders het laagst.

AUTONOMIE

Tegenwoordig wordt veel waarde gehecht aan het opvoeden tot zelfstandigheid ofwel autonomie. Het idee leeft dat allochtonen meer op de groep zijn gericht en autochtonen op het individu. In figuur 3 staat het percentage gezinnen waar dat opvoedingsdoel van belang wordt geacht, met daarbij een uitsplitsing naar etnische herkomst. Hier zijn inderdaad duidelijke verschillen: Nederlandse ouders

Figuur 1 – Spreektaal Nederlands naar etnische herkomst (in %)

Figuur 2 – Bezoek musea, concerten en films naar etnische herkomst (gemiddelden)

Figuur 3 – Opvoeden tot autonomie naar etnische herkomst (in %)

EVELYNE JACCO

zijn aanzienlijk sterker gericht op het opvoeden tot autonomie van hun kinderen dan allochtone ouders. Dat opvoeden geen sinecure is zal menig ouder beamen. Aan de ouders is gevraagd in hoeverre zij problemen ervaren bij de opvoeding van hun kinderen. Figuur 4 geeft een overzicht. De gegevens maken duidelijk dat het percentage ouders dat zegt het moeilijk te hebben zeer klein is, en bovendien dat er daarbij geen noemenswaardige verschillen zijn tussen autochtone en allochtone ouders.

OPVOEDING EN PRESTATIES

In het onderzoek is ook nagegaan of er een relatie is met de taal- en rekenprestaties van de kinderen. Is het bijvoorbeeld ongunstig of de ouders gescheiden zijn, of het om een groot gezin gaat, of er nauwelijks gelezen wordt, of er weinig samen met de kinderen gedaan wordt? De resulta-

ten laten zien dat veel van dit type kenmerken wel enige invloed op de prestaties hebben; maar uiteindelijk zijn slechts weinig factoren echt van belang. Voor de taalprestaties zijn dat het opleidingsniveau van de ouders en of ze Nederlands spreken. Voor de rekenprestaties vormt alleen het ouderlijk opleidingsniveau een relevante factor. Opvallend is verder dat het er niet toe doet of een kind in een een- of twee-oudergezin opgroeit of dat er veel of weinig problemen thuis zijn. Evenmin blijkt de opvoedingsstijl van belang. Kinderen in gezinnen waar autonomie veel aandacht krijgt, scoren niet anders dan kinderen uit gezinnen waar dat niet het geval is.

<<

G. Driessen en J. Doesborgh, Gezinsomstandigheden, opvoedingsfactoren, en sociale en cognitieve competenties van jonge kinderen. Nijmegen, ITS, 2003. [ISBN 9055542377]

Figuur 4 – Zwaarte opvoeden naar etnische herkomst (in %)

